

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Versijnt maandelijks, behalve in augustus.
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Am-
sterdam.*

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

De administratieve automatisering als fase in de ontwikkeling der administratieve organisatie

Frielink, A. B. — In dit prae-advies, uitgebracht op de accountantsdag van het Nederlands Instituut van Accountants dd. 30 september 1961, zijn drie delen te onderscheiden. In het eerste deel wordt de betekenis van de administratie als hulpmiddel voor de leiding kort samengevat en wordt tevens een beknopte schets gegeven van de ontwikkeling van de administratieve technieken. Sedert een tiental jaren blijft de ontwikkeling van de gedachtengang in de administratieve organisatie achter bij die van de technische hulpmiddelen, omdat men zich steeds behielp met vuistregels en traditionele benaderingen. In het tweede deel wordt gewezen op de functie van de administratie als terugkoppelingssysteem, het verstrekken van voor de besturing van de organisatie relevante informatie. Voor een effectieve werking van dit systeem is een voldoende exacte bepaling van de in toenemende mate prospectieve doeleinden vereist; dit betekent het vaststellen van doelmatige normen of standards. De geautomatiseerde apparatuur maakt het mogelijk de omvang van de informatieve taak aanzienlijk te vergroten. De kosten van deze apparatuur, in het bijzonder die, verbonden aan het vastleggen der relevante gegevens in een machinaal afastbare vorm, maken het noodzakelijk elk grondgegeven zoveel mogelijk in één arbeidsgang naar alle in aanmerking komende gezichtspunten te verwerken. Dit leidt tot een integrale benadering van de toepassing van automatiseringsapparatuur. Hoewel deze vorm van informatieverwerking het enige middel is dat een systematisch geheel vormt, dient men te bedenken dat de rechtstreekse waarneming en beïnvloeding door de leiding van groot belang blijft. Bovendien komt het dynamische karakter van het bedrijf tot uiting in initiatieven die slechts voor een deel hun oorsprong vinden in de verwerking van de informatie. De integratie van de informatieverwerking beïnvloedt de structuur van de organisatie in die zin dat de verbijzondering in steeds toenemende mate geschiedt naar het niveau der werkzaamheden. In het derde deel van het prae-advies wordt de verdere ontwikkeling van de automatisering van de informatieverwerking besproken; de auteur gaat er van uit dat de belangrijkste technische ontwikkeling van de apparatuur thans is bereikt en dat het nu noodzakelijk is de gedachtengang van beoefenaren van de administratieve organisatie en van bedrijfsleidingen te ontwikkelen en de communicatie tussen mens en machine te verbeteren.

A III - 3
E 635.451 : E 741.23

De Accountant, juli/augustus 1961

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Management Games

Craft, Clifford; Joel M. Kibbee — Het Remington Rand Univac marketing game verloopt als volgt: na een uiteenzetting over de ondernemingen en hun produkten, op welke het spel betrekking heeft, worden de deelnemers in groepjes van 5 tot 8 man ingedeeld, die zich beraden over het beleid van hun onderneming. Iedere onderneming voert één produkt, dat op 3 gescheiden markten wordt afgezet. Op ieder van die markten ondervindt het bedrijf concurrentie van de andere ondernemingen. De totale afzet wordt door de computer over de bedrijven verdeeld al naar hun prijs- en reclamepolitiek, het aantal door hen ingezette vertegenwoordigers, etc. Met behulp van de kostenstructuur kan

de machine de netto winst uitrekenen, gespecificeerd naar de 3 sectoren. Bij het spel wordt een periode bepaald, waarover het bedrijfsbeleid zich uitstrekt. Voor iedere periode worden er beslissingen genomen door ieder der groepen. De computer wordt met deze decisies geïnstrueerd en rekt met behulp van de structurele gegevens, die ook in de rekenmachine gestopt zijn de resultaten uit. Daarna beraden de groepen zich weer over het beleid voor de volgende periode en herhaalt het spel zich. De ploeg, die over een bepaald aantal perioden de grootste geaccumuleerde netto winst behaalt, is de winnaar, waarbij rekening wordt gehouden met grootheden als rendement over het geïnvesteerde vermogen, markt-aandeel, etc.

Het management game, alhoewel nieuw in deze vorm, is niet helemaal een nieuwe vinding: in het leger wordt al sinds eeuwen „oorlogje gespeeld” met behulp van schaakstukken, maar het gebruik voor het bedrijfseconomisch onderricht, dus in de vorm van business games is van zeer recente datum. In de Verenigde Staten zijn er verscheidene universiteiten en bedrijven die van deze onderwijsmethode gebruik maken.

Ba II - 4
E 031

The Canadian Chartered Accountant, augustus 1961

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Zur Abweichungsermittlung bei der Standardkostenrechnung

Weber, K. — In dit artikel wordt een aantal methoden besproken ter bepaling van de verschillen tussen offers en standaardkosten. In de meest algemene vorm wordt de totale afwijking berekend door de offers te verminderen met de standaardkosten. Dit is echter onvoldoende voor een verdere verdieping van het vraagstuk, reden waarom eerst de directe en vervolgens de algemene kosten aan een beschouwing worden onderworpen. In het kader van de eerstgenoemde kosten worden van de volgende grootheden de onderlinge verhoudingen geanalyseerd: de benodigde standaardhoeveelheid, de daadwerkelijk verbruikte hoeveelheid, de standaardprijs der gebrachte offers, de werkelijke prijs, het verschil tussen standaard- en werkelijk verbruikte hoeveelheid alsmede het verschil tussen de standaard- en de werkelijke prijs. De hoeveelheidsafwijking dient zowel met de standaardprijs als met de prijsafwijking in verband te worden gebracht en de prijsafwijking met de standaardhoeveelheid en de hoeveelheidsafwijking. Door vermenigvuldiging van de hoeveelheids- met de prijsafwijking ontstaat de „Sekundarabweichung”. Deze methoden van berekenen kunnen ook aan de budgetcontrole worden gekoppeld door de offers en de kosten welke op een gegeven tijdvak betrekking hebben te vergelijken met de overeenkomstige gebudgetteerde kosten.

Vervolgens wordt een beschouwing gewijd aan enkele wijzen van berekening van afwijkingen tussen de algemene kosten en offers. De variabelen welke hier een rol spelen zijn o.m. de standaardkosten van de geplande produktieomvang, de vaste kosten, de daadwerkelijk gebrachte offers, de standaarduren volgens de geplande produktieomvang en de werkelijke uren. De onderlinge verhoudingen worden kort toegelicht.

Het artikel besluit met een uitvoerige literatuuropgave.

Ba IV - 2b
E 136.3

Industrielle Organisation nr. 9, 1961

Concentratie van ondernemingen

Foppe, H. H. M. — De schrijver heeft met behulp van jaarrekeningen, prospectussen of andere berichten getracht een indruk te geven van de aard en omvang van het concentratieverschijnsel in Nederland. Van een aantal concentraties sedert 1958 in de sectoren van handel en cultures, industrie en bankwezen worden de vermogens der ondernemingen, de ruilvoeten en de opgegeven oorzaken vermeld. Een belangrijk deel der concentraties is veroorzaakt door de noodzaak tot heroriëntering van ondernemingen die hun werkterrein hadden in de voormalige gebiedsdelen in het Verre Oosten; indien vermogen in overvloed en deels ongebruikt, dus in een maximumpositie, aanwezig is, wordt getracht dit in een nieuw arbeidsveld vruchtdragend te binden.

In de industriële sector, o.a. in de chemische bedrijven en in de groep van metaalbewerking, heeft vooral de Europese integratie ertoe geleid dat grotere bedrijfseenheden met ruime potentiële middelen voor de uitbreiding van bedrijfsapparatuur en speurwerk door concentratie tot stand zijn gekomen. Ter illustratie worden een aantal vormen van concentratie genoemd, waarbij de N.V. Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie is betrokken.

Ba IV - 9
E 633.211

Economisch-Statistische Berichten 9 en 16 augustus, 1961

L'état et la compétition économique

Muiswinkel, Prof. F. L. van — In onze huidige maatschappij dient het onbelemmerd functioneren van het marktautomatisme als een fictie te worden beschouwd. Hoewel de leider van de onderneming verantwoordelijk is voor de te volgen bedrijfspolitiek, dient de overheid in te grijpen op het moment dat de bedrijven niet bij machte of onwillig zijn hun verantwoordelijkheid voor de voortbrenging gestand te doen, dan wel van een eenmaal verworven positie misbruik maken. Deze misbruiken kunnen voortvloeien zowel uit een bepaalde politiek tegenover andere producenten, als tegenover de consument. In beide gevallen wordt aan het algemeen belang schade toegebracht. Aanbevolen wordt om, binnen het kader van wettelijke garanties, aan het vrije bedrijfsleven over te laten de economische mededinging nader te regelen. Een dergelijke consolidatie kan worden verwezenlijkt zonder de belangen van de consument aan te tasten en zonder dat het streven van de ondernemingen naar rendementsverbetering wordt geremd. Het probleem kan geenszins worden opgelost door een prohibitieve wetgeving, zoals in de Verenigde Staten met de antitrust wetten is geschied. Schrijver besluit met te wijzen op de in Nederland van toepassing zijnde Wet op de Economische mededinging, welke zowel in de hausse als in de baisse goede diensten zal kunnen bewijzen.

Ba IV - 9
E 626.331

Annales des Sciences Economiques Appliquées, juli 1961

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Fiscale aspecten van de besloten N.V. voor familiezaken

Dijk, P. L. — In vervolg op het in het nummer van juli/augustus in dit blad verschenen artikel, gaat de auteur nu in op de fiscale argumenten welke worden aangevoerd voor het omzetten van een familiebedrijf in een N.V. Betoogd wordt dat de zuiver op fiscale voordelen gerichte omzetting een uiterst riskante zaak is: het belastinggebied is voortdurend in beweging, waardoor gunstige details kunnen worden gewijzigd, terwijl bovendien de in een N.V. gemaakte winst in feite twee maal wordt belast. Het herwaarderen der activa op een hoger niveau bij overgang naar de N.V.-vorm heeft als nadeel de door deze inbreng veroorzaakte overdrachtswinst bij de inbrenger, doch een fiscaal voordeel is altijd aanwezig, ten eerste door de bestaande vrijstelling en verder door de tarieven. Ten aanzien van de hoogte van de belastbare winst geeft de besloten N.V. de mogelijkheid de winst te beperken o.a. door de meest belanghebbenden een inkomen te verschaffen dat als bedrijfsfonkosten wordt opgevoerd. Geconstateerd wordt dat voor wat de vermogensbelasting betreft, de N.V. als figuur voor het familiebedrijf niet voordelig is: de ingebrachte goodwill bepaalt mede de waarde der aandelen. Na vervolgens aandacht te hebben geschonken aan de (fiscaal actuele) kwestie van onttrekkingen aan het vermogen der familie-N.V., alsmede aan het aanmerkelijk belang van de aandeelhouders, wordt geconcludeerd dat de fiscale nadelen van de besloten N.V. eerst wegvallen indien het met inkomstenbelasting belaste inkomen van de ondernemer in het familiebedrijf zo groot is dat hij een zeer hoog percentage betaalt. Zorgvuldige analyse blijft bij de oprichting een gebiedende eis.

Ba V - 2 *Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen, september 1961*
E 341

Inkoop van eigen aandelen

Scholten, W. — Het is vaste jurisprudentie van de Hoge Raad geworden, dat inkoop van eigen aandelen boven het op de aandelen gestorte kapitaal in het algemeen tot heffing van inkomstenbelasting volgens art. 31 van het Besluit op de Inkomstenbelasting leidt. Een uitzondering vormt de inkoop van aandelen, die „dadelijk” weer kunnen worden vervreemd - zoals bijvoorbeeld het geval is met aandelen, die ter beurze genoteerd worden - indien deze aandelen gekocht worden als voorbijgaande belegging.

De schrijver bespreekt een arrest van het Leeuwardense Hof met als achtergrond de jurisprudentie van de Hoge Raad. Het Hof volgde de Hoge Raad, maar eiste in het arrest van 25 februari 1960, dat de aandelen gemakkelijk verhandelbaar moeten zijn, hetgeen ruimer is dan het criterium van de Hoge Raad.

De auteur stelt, dat de jurisprudentie van de Hoge Raad in deze de handel in beursfondsen met enige onzekerheid bedreigt, want hoe weet de verkoper - en de fiscus - dat de regentpartij bij de beurstransactie de N.V. zelve is? De belanghebbende contribuable meent via de beurs een vermogenstransactie te doen, die zich dan echter in de sfeer van de inkomstenbelasting blijkt te bevinden. De auteur voegt hier echter aan toe, dat in de praktijk door onbekendheid van de fiscus met de feiten de verkoop ter beurze van genoteerde fondsen niet tot heffing van inkomstenbelasting leidt ook al komen de verkochte effecten anders dan ter voorbijgaande belegging bij de N.V. terecht.

Ba V - 3
E 324.21

Weekblad voor Fiscaal Recht, 23 september 1961

De invloed van de belastingen op de kapitaalmarkt

Smeets, Prof. Dr. M. J. H. — De auteur beperkt zich tot de heffingen over inkomens en over de winsten van de lichamen welke door de vennootschapsbelasting worden getroffen. Na een korte beschouwing van het fiscale inkomensbegrip, dubbele belastingheffing en de hoogte van de tarieven der Vennootschapsbelasting, wordt aangetoond dat bij enkele hoog ter beurze genoteerde fondsen het dividend niet toereikend is om de erover te betalen inkomsten- en vermogensbelasting te bestrijden. De auteur betwijfelt of de hoge tarieven der Vennootschapsbelasting de interne financiering bij n.v.'s tegengaan; bovendien zijn de argumenten voor het reserveren van winsten eer talrijker dan geringer geworden. Stellig hebben de toegenomen winstinhoudingen invloed gehad op de bedrijvigheid op de beurs en kunnen ook „Fehlinvestierungen” in de hand zijn gewerkt. Het ontwerp Vennootschapsbelasting 1961 zal de mogelijkheid tot grotere dividenduitdeling vergroten, terwijl voorts een gereduceerd tarief van 28 % wordt ingevoerd voor het als dividend uit te keren deel van de winst. Het opstellen van gedragsregels met betrekking tot de gevolgen van deze reductie, wordt problematisch geacht, evenals ten aanzien van de vraag welke stimulans voor de bedrijvigheid op de kapitaalmarkt ervan zou uitgaan. Dit laatste zou volgens de auteur beter kunnen worden bereikt door de reductie niet bij de n.v.'s, doch bij de aandeelhouders te verwezenlijken.

Ba V - 3 *Economisch Kwartaaloverzicht van de Amsterdamse Bank, tweede kwartaal 1961*
E 324.21

Over de agioreserve; theorie en praktijk

Nolst Trenité, J. G. — Bij het geven van een agiobonus wordt een deel van de reserves, door de aandeelhouders zelf gestort, omgezet in aandelenkapitaal. Bij een agio-stockdividend word in plaats van een deel van de reserves het voor dividenduitkering bestemde bedrag in aandelenkapitaal omgezet via de agioreserve. Betreft het een uitkering in contanten ten laste van de agioreserve dan wordt, als er winst is gemaakt, deze contante uitkering als opbrengst beschouwd en belast met inkomstenbelasting bij de ontvanger van het agiodividend.

De schrijver argumenteert aan de hand van enkele voorbeelden dat door de haussestemming ter beurze „de agiotruc van emissie boven pari gevolgd door de agiobonus” een succes wordt. Aan de rol van het tijdinterval dient hier essentiële betekenis te worden toegekend: naarmate kortere tijd verloopt tussen emissie boven pari en agiobonusuitkering, dreigt het vertrouwen van de aandeelhouder in het dan te plotseling opgekomen optimisme van zijn bestuur te verminderen.

Ba V - 3
E 325.23

Economisch-Statistische Berichten, 27 september 1961

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Help from the company economist

Arthur, Henry B. — De zakenman zonder wetenschappelijke economische opleiding wordt geïntimideerd door de resultaten van de econometrie en statistische analyse. Hij kan de huidige economische publikaties niet meer begrijpen en voelt toch dat deze wetenschappen hem bij zijn bedrijfsvoering van pas zouden kunnen komen. Zo'n zakenman kan een bedrijfseconoom goed gebruiken. Toch is het allerminst noodzakelijk, dat deze econoom de econometrie of statistische analyse zelfstandig kan toepassen. De ideale functie voor de econoom is een brug te slaan tussen de directie en de gespecialiseerde econometrist-statisticus, en hij moet dus wel voldoende van deze wetenschappen afweten om de resultaten te interpreteren.

De verhouding van de econoom tot de directie is moeilijk te bepalen: aan iedere beslissing van de directie liggen economische gegevens ten grondslag. Er zijn twijfelgevallen, maar men kan, zij het enigszins vaag, toch een grens trekken. Volgens Peter Drucker (*The Practice of Management*) bestaat namelijk de taak van de directie ten dele uit werkzaamheden, die typisch door niemand anders dan de directie zelve kunnen worden verricht; voorbeelden hiervan zijn het opbouwen van de staf en het brengen van het persoonlijke element in de leiding. Daartegenover staan bepaalde beslissingen, waarbij bedrijfseconomische gegevens een allesbeheersende rol spelen, zoals decisies, die gebaseerd zijn op de samenhang van kosten, prijzen en winsten. In deze beslissingen heeft de econoom uiteraard een groot aandeel.

Nadat de schrijver de rol van de econoom wat betreft de public relations en het opstellen van prognoses geschetst heeft, behandelt hij de plaats van de bedrijfseconoom in de organisatie. De auteur stelt, dat alleen nuttig van de capaciteiten van de econoom wordt gebruik gemaakt indien hij optreedt als adviseur van de hoogste leiding. In vele onderne-

mingen echter wordt de econoom misbruikt voor het schrijven van speeches en dergelijke werkjes.

Ba VI - 16
E 641.212.134

Harvard Business Review, september-oktober 1961

Budgettering op basis van optimale capaciteit

Steenbrink, P. J. — In het mei-nummer van het Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -organisatie van dit jaar verscheen een artikel van Dr. J. Bosch en P. J. Steenbrink over budgettering op basis van optimale capaciteit, waarvan in het september-nummer van het repertorium een verslag verscheen. In aansluiting op dit artikel geeft Steenbrink nu een praktische toepassing in de vorm van een rekenvoorbeeld. Als illustratie is gekozen een bedrijf met massaproductie waar kostenstandaards ter beschikking staan.

Uit het rekenvoorbeeld blijkt, dat bij het optimaal budgetteren met fluctuaties in de bezettingsgraad rekening wordt gehouden door het calculeren van een voorziening voor bezettingsrisico, terwijl bij „normaal” budgetteren jaarlijks fluctuaties in de tarieven optreden, die samenhangen met variaties in de bezettingsgraad van het bedrijf. De mate van fluctuatie hangt o.a. af van het verloop van de verhouding tussen direct en indirect personeel.

Ba VI - 18
E 641.231.3

Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -organisatie, september 1961

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Ervaringen met de ontwikkeling van het multifactorbeloningssysteem als procesbeloning

Dijk, P. C. van — Multifactorbeloning beoogt het belonen in de vorm van premies van een aantal factoren, die belangrijk zijn voor de efficiëntie van „de procesvoering”. Vóór het invoeren van dit beloningssysteem, dient te worden vastgelegd het gemiddelde en de spreiding in het recente verleden van de productiesnelheid, de kwaliteit, de tijd, die de werkzaamheden in beslag namen - met afzonderlijke registratie van de tijd vereist voor het starten en het voltooien van het proces - het grondstoffenrendement, het energieverbruik en de manbezetting. De instructies en de gevolgde werkmethoden dienen eveneens onderzocht te worden.

Na deze analyse, naar aanleiding waarvan uiteraard zonodig verbeteringen in het proces zullen worden aangebracht, moeten normen voor de verschillende aspecten van het proces worden gesteld. Vervolgens worden bepaalde belangrijke en objectief meetbare factoren uitgekozen en deze factoren fungeren dan als „beloningsfactor”, waaraan een premie wordt verbonden. Bij de berekening van de premie worden de gekozen beloningsfactoren gewogen met een grootte die weergeeft het economisch belang van de procesfactor en de invloed, die het personeel op de procesfactor kan uitoefenen.

Dit systeem werd twee jaar geleden door de schrijver bij de Koninklijke Dobbelman N.V. te Nijmegen ingevoerd en de ervaringen noemt hij onverdeeld gunstig. De efficiëntie werd verhoogd, de arbeiders kregen hogere inkomsten en vonden het prettig te werken met een bepaalde vastomschreven norm.

Ba VII - 3
E 641.215.0

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, augustus 1961

Het voorontwerp Arbeidsvoorwaardenwet

In het maandschrift *Economie* bespreekt Prof. Dr. P. A. J. M. Steenkamp het voorontwerp Arbeidsvoorwaardenwet, terwijl Prof. Dr. N. E. H. van Esveld er een beschouwing aan wijdt in het Sociaal Maandblad *Arbeid*.

Prof. Steenkamp schrijft onder meer het volgende: De meest essentiële wijziging, die het voorontwerp in de vormgeving van het loonbeleid brengt is de vervanging van het College van Rijksbemiddelaars door de Loonraad, een commissie van de S.E.R. van tripartiete samenstelling (werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen). Uitgaande van de doelstellingen, die de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid mededeelt aan de S.E.R. stelt de S.E.R. bij verordening de algemene beleidsregelen vast, waaraan de Loonraad gebonden is. Als de Loonraad bindende regels van algemene aard (algemene looncompensaties, etc.) uitvaardigt is de goedkeuring van de minister vereist. Overigens kan de Kroon alle besluiten van de Loonraad vernietigen wegens strijdigheid met de wet of het algemeen belang. Indien het dagelijks bestuur van de S.E.R. zulks nodig oordeelt kan het de besluiten van de Loonraad aan de voltallige S.E.R. voorleggen, die dan eventueel zelf een beslissing kan nemen, die in de plaats komt van het besluit van de Loonraad. In de beschouwing, die Prof. Steenkamp aan het voorontwerp wijdt komt sterk naar voren zijn kritiek op de conceptie van de Loonraad. De schrijver meent, dat waar van een toedelen

van verantwoordelijkheid aan het bedrijfsleven wordt gesproken, dit op het bedrijfstaksniveau moet geschieden en dat de voordelen van een beslissingsrecht van een Loonraad uit het bedrijfsleven niet opwegen tegen de nadelen, die zulk een instantie met zich mee zal brengen.

Prof. van Esveld geeft uitgaande van een kort overzicht van de ontwikkeling van de loonvorming na de oorlog zijn kritiek op het voorontwerp. Hij vraagt zich daarbij af of het voorontwerp eigenlijk wel essentiële veranderingen brengt, en of in het ontwerp niet veeleer een idee met betrekking tot de positie van de P.B.O. wordt uitgesproken dan dat een wezenlijke herziening in de organisatie van de loonvorming wordt gebracht.

Ba VII - 4
E 225.4

Maandschrift Economie, september 1961
Sociaal Maandblad Arbeid, 25 september 1961

Business aspirants from universities

Abrams, Mark — Het aantal academici onder de leidende figuren in Engeland stijgt de laatste tijd relatief zeer sterk. In vergelijking tot 40 jaar geleden is het percentage academici in de leidende posities verdubbeld. Het totale aantal academici is echter in die jaren zo zeer gestegen, dat het percentage academici, dat een leidende positie aanvaardt toch niet hoger geworden is. De situatie in Engeland is momenteel zó, dat tegenover een sterk gestegen vraag naar academici, zowel in aantal als in kwaliteit van de zijde van het bedrijfsleven een niet navenant toegenomen aanbod staat.

In 1959 stelde de Cambridge University Sociological Society een onderzoek in naar de aspiraties, die de undergraduates van Cambridge met betrekking tot hun toekomstige baan koesterden. Hieruit bleek, dat, indien er geen verschil in salaris zou zijn, slechts 8% een betrekking in het bedrijfsleven zou kiezen; dit percentage steeg tot 17% indien het verschil in salarisniveau tussen het bedrijfsleven en de andere sectoren van de economie in het oordeel wordt betrokken.

Met enige voorzichtigheid trekt de schrijver uit de enquête de volgende conclusies: een grote groep academici kiest een baan in het bedrijfsleven vanwege het relatief hoge salaris. Anders zouden deze jonge mensen een betrekking kiezen, waarvoor minder vak-kennis geëist zou worden en waar zij minder contact met volwassenen als hun gelijken zouden hebben. Uit hun vrije tijdsbesteding blijkt, dat zij weinig zin tonen voor individuele concurrentie en voor de verantwoordelijkheid, die een hoge leidende positie met zich brengt. Zij prefereren informatie boven ideeën en afleiding boven gedachtenwisseling.

De auteur vraagt zich af of het bedrijfsleven en deze jonge mensen zelf wel gebaat zijn met hun keuze van betrekking.

Ba VII - 5
E 641.212.30

The Manager, september 1961

Of pigeons and men

Aldis Owen — De schrijver heeft proeven met duiven genomen om het verband tussen arbeidsinspanning en beloning te onderzoeken. Er werd geëxperimenteerd met verschillende systemen van beloning in de vorm van het verstrekken van voedsel of het wegnemen van een onaangename prikkel: (1) na iedere verrichte taak kreeg de duif direct een beloning hetgeen een zeer gunstige invloed op het resultaat had; (2) de beloning geschiedde niet regelmatig en hield geen verband met het verrichte werk; (3) de beloning was afhankelijk van de omvang van de taak: na een vaste hoeveelheid werk kreeg de duif zijn salaris; de dieren gingen uiteraard harder werken om veel te kunnen verdienen, maar het merkwaardige is, dat de duiven ook harder werkten naarmate de serie waarna de beloning gegeven werd kleiner was en dus de salarisperiode korter; (4) een onregelmatige loonbetaling werkte ongunstig op de prestatie van de duiven; (5) een regelmatige betaling van het loon echter leverde de geringste arbeidsinspanning op.

De auteur besteedt vooral aandacht aan de resultaten, die vermeld staan onder (1), (3) en (5) en stelt dat het voor het bedrijfsleven alleszins de moeite waard is om na te gaan of voor de menselijke arbeid hetzelfde geldt. Indien dit metterdaad zo is dan is uit oogpunt van arbeidsinspanning de huidige ontwikkeling in de richting van vaste lonen in plaats van stukloon een zeer gevaarlijke ontwikkeling. In ieder geval zou het dan aanbevelenswaardig zijn om periodieke loonbetalingen zoals kerstgratificaties over het jaar uit te smeren en in grootte van de prestatie afhankelijk te maken.

Ba VII - 5
E 641.213

Harvard Business Review, juli-augustus 1961